

KUNGABOQAR –RESURSTEJAMKOR MOYLI O‘SIMLIK

ALLANAZAROVA LUYZA REIPNAZAROVNA¹

RASULOV MURATBEK BAYDULLAEVICH²

¹O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining
Moyli va tolali ekinlar ilmiy-tajriba stansiyasi q/x.f.f.d.

²O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining
Moyli va tolali ekinlar ilmiy-tajriba stansiyasi ilmiy xodimlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029418>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizda mavjud kungaboqar navlari, yetishtirish agrotexnikasi, morfologik va qimmatli xo‘jalik belgilari tasvirlangan. Kungaboqar turlari, biologik xususiyatlari, urug‘idagi moyning inson salomatligidagi roli. O‘simlikning va uning ikkilamchi mahsulotlarining chorvachilik uchun abzalliklari aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: Kungaboqar, navlar, morfologik belgilar, biologik xususiyatlari, hosildorlik, moydorlik.

Abstract. This article describes the sunflower varieties existing in our Republic, their cultivation techniques, morphological characteristics, and economically valuable traits. The types of sunflower and their biological features are examined, as well as the role of oil contained in the seeds for human health. The benefits of the plant and its processed products for animal husbandry are considered.

Keywords: Sunflower, varieties, morphological traits, biological characteristics, yield, oil content.

Аннотация. В данной статье описаны существующие в нашей Республике сорта подсолнечника, агротехника их выращивания, морфологические и хозяйственно-ценные признаки. Рассмотрены виды подсолнечника, их биологические особенности, а также роль масла, содержащегося в семенах, для здоровья человека. Рассмотрены преимущества растения и продуктов его переработки для животноводства

Ключевые слова: Подсолнечник, сорта, морфологические признаки, биологические особенности, урожайность, масличность.

Kirish. Кунгабоқар- *Helianthus Annuus* L. *Asteraceae* oilasiga mansub b‘lib, ikkita mustaqil tur *Helianthus cultus* Wenzl.-madaniy va *Helianthus ruderalis* Wenzl.- ёввойи турларнинг бирлашмаси ҳисобланади. Маданий кунгабоқар ўз навбатида яна икки *subsp. Sativus* (барча маданий навлар ушбу турга мансуб ҳисобланади) ва *subsp ornamentalis* (манзарали) турдошларга бўлинади.

Kelib chiqish - markazi Shimoliy Amerika bo‘lib, bugungi kunda ham ushbu hududda ko‘plab yovvoyi shakllari keng tarqalgan. XVI asr boshlarida (1510 y) Yevropaga birinchi marta ispan dengizchilari tomonidan manzarali ekin sifatida olib kelingan bo‘lib, XVIII asrning ikkinchi yarmida esa Rossiyaga kirib keldi va 125-yil davomida manzarali ekin sifatida yetishtirildi. Keyinchalik kungaboqar urug‘lari taniq mahsulot sifatida qovurilgan holatda istemol qilina boshladi. Oradan yetmish yildan ortiqroq vaqt o‘tib 1829-yil Voronej gubernasiga qarashli Alekseevka qishlog‘ida yashovchi oddiy dehqon Bokarev birinchi marta oddiy qo‘lbola uskunada presslash orqali kungaboqar urug‘idan moy ajratib oldi.

Xalq xo‘jaligidagi ahamiyati. Respublikamizda kungaboqar o‘simligi asosan sug‘oriladigan va shartli sug‘oriladigan maydonlarda yetishtirilib, ushbu yetishtirilgan mahsulotning asosiy qismi qayta ishlanadi va iste‘mol moyi olinadi. Kungaboqar chiqitsiz o‘simlik bo‘lib, urug‘ining mag‘zi

tarkibida 50-65% moy, 22-24% oqsil, vitaminlar (A, D, Ye, K) va fosfatlar tashkil qiladi. Kungaboqar moyi organizmda 86-91 foizgacha o'zlashtirilib, 100 g moy 929 kkal energiya hosil qiladi. Kungaboqar xalq xo'jaligida konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda, tibbiyotda, kosmetologiya sohasida, porfumeriya sohasida, qurilish sanoatida qo'llaniladi. Bundan tashqari moy olish jarayonida ikkilamchi mahsulot –35% kungaboqar shroti yoki 33% kunjarasi ajratib olinadi.

Bir kilogramm kungaboqar shrotining oziqa birligi 1,02 ga teng, shundan 0,36 kg yengil hazm bo'luvchi oqsil bo'lib, chorva mollari va parrandalar uchun to'yimli oziqa hisoblanadi. Kungaboqar kunjarasi tarkibi 33-36% oqsil, 5,5-7% moy, ko'p miqdorda mineral tuzlar, pektin va vitaminlardan iborat.

Kungaboqar urug'ining po'stlog'i 16-22% ni tashkil etib, geksoz va pentoz shakarlarini ishlab chiqarishda hom-ashyo sifatida foydalaniladi. Geksoz shakaridan etil spirti va ozuqa achitqisi, pentoz shakaridan esa, furfurool olinadi va undan sun'iy tola, plastmassa hamda boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi.

Kungaboqarning hosil savatlari o'simlikning umumiy vaznining 56-60% ni tashkil etib, tarkibida 3,5-5,5% moy, 6-8% protein mavjud bo'lib, chorva mollari uchun sifatli hamda sevimli ozuqa hisoblanadi. Ozuqa birligi 0,7-0,8 ga teng.

Biologik xususiyatlari. Kungaboqar issiqsevar o'simlik. Nihollarining to'liq unib chiqishi uchun harorat 5-6°S, yog' beruvchi navlari uchun esa 8-9°S bo'lishi kerak. Ular 5-6°S sovuqqa chiday oladi. Bundan ortiq sovuq bo'lsa, o'simlikning o'sish nuqtasi zararlanadi. Kungaboqarning yaxshi o'sib-rivojlanishi uchun optimal harorat 20-30°S bo'lishi kerak. Kungaboqarning umumiy vegetatsion davri: tezpishar navlarida 70-90 kun, o'rtapishar navlarida 90-125 kun, kechpishar navlarida 125 kundan ortiq.

Tashqi ko'rinishi va xo'jalik belgilariga qarab kungaboqar 3 ta guruhga bo'linadi: Moy olish uchun, chaqiladigan va oraliq.

Moy uchun ekiladigan kungaboqarning poyasi ingichkaroq bo'lib, bo'yi 1,5-2,5 m va savatchasining diametri 15-25 sm. ni tashkil etadi. 1000 dona urug'i og'irligi 35-80 g., moy miqdori 35-60%. Mag'izi po'stigacha to'liq bo'ladi.

Kungaboqarning chaqiladigan navlarining poyasi yaxshi rivojlangan, baquvvat, savatchalari yirik bo'lib, diametri 35-40 sm. 1000 ta urug' og'irligi 100-170 gr., yog'liligi 20-35%. Mag'izi po'stining yarmigacha bo'ladi.

Oraliq navi-yog' uchun va chaqish uchun ekiladigan navlarining oraliqdagi shakli xisoblanadi.

Ildiz tizimi- madaniy kungaboqar ildizi o'q ildiz, kuchli rivojlangan bo'lib, 3 metr chuqurlikkacha kirib boradi. Bunday ildizi kungaboqarga yaxshi o'sib-rivojlanishiga va qurg'oqchilik sharoitlarida ham hosil berish imkonini beradi.

Poyasi-yog'ochlangan, to'g'ri o'suvchi, shoxlanmagan bo'lib, 0,5 dan 2,5 metrgacha, ba'zi hollarda 3,4 metrgacha bo'ladi (silos uchun mo'ljallangan va kungaboqar gibridlari). Moyli navlarining juda baland bo'lishining salbiy sifatleri bo'lib, hosilni yig'ib olishni qiyinlashtiradi.

Barglari-bandli, yirik, uzunligi 20-40 sm, oval-yuraksimon shaklda, uchli, qalindir. Bitta o'simlikdagi barglar soni tezpishar navlarida 15-20 tagacha va kechpishar navlarida esa 30-35 tagacha.

Gullari-ko'pgulli savatcha bo'lib, qavariq, tekis, sal qayrilgan disk gardishi bir necha qavat gultojlar bilan o'ralgan. Moy uchun mo'ljallangan navlarida poyasida bitta savatcha bo'ladi. Me'yorida rivojlangan savatchalari diametri 15-40 sm. Bitta gulqo'rg'onda 500 dan 1200 tagacha,

hatto undan ham ko‘proq gullari bo‘lib, agar o‘simlik qalin ekilgan bo‘lsa, gullari 2 baravar kam bo‘ladi.

Takroriy ekin sifatida ekish. Boshqoli ekinlar o‘rib-yig‘ib olingandan so‘ng, kungaboqar ekiladigan maydon 600-700 m³ suv bilan sug‘oriladi. Suv gektariga katta normada ochiladi va dala oxiriga yetib borishi bilan to‘xtatiladi. Yer yetilishi bilan o‘simlik uchun mo‘ljallangan fosfor va kaliy o‘g‘itlarining barchasi shudgordan oldin solinadi. Ekin maydoni 30-35 sm chuqurlikda haydaladi, shunda shudgor sifatli bo‘lib, tuproq ekishga tayyor bo‘ladi.

Erta bahorda kungaboqar ekish. Kuzda yerni shudgorlashdan tuproqqa fosfor va kaliy o‘g‘itlarining yillik normasini beriladi. Shudgorlash 30-35 sm chuqurlikda haydalib, borona qilinadi va mola bostiriladi. Yerni kungaboqar ekishga tayyorlanadi.

Ekish va parvarishlash. Kungaboqar uchun eng yaxshi o‘tmishdosh ekin–kuzgi boshqoli ekinlar (bug‘doy, arpa), silos va don uchun ekiladigan makkajo‘xori. Ekinlar ketma-ketligiga amal qilmay, kungaboqar bir necha yil qayta ekilsa, tuproqda kasallik zamburug‘larining ko‘plab to‘planishiga olib keladi.

Kungaboqar urug‘i maxsus agregatlar yordamida yoki qo‘lda tozalanadi. Urug‘ning unuvchanligi 95 % dan kam bo‘lmasligi o‘z vaqtida yaxshi va to‘liq nihollarni olishga erishiladi. Urug‘ni ekishdan oldin quyosh nurlariga yoyib qizdirilsa, urug‘ tez kunda tekis unib chiqadi. Kungaboqar urug‘ini ekishga tayyorlashning asosiy qismlaridan biri-bu kasalliklarga qarshi kimyoviy preparatlardan foydalanish. Kungaboqar urug‘ini ekish oldidan tuproqning yuza qatlamida harorat 10-12°S ga yetganda mart oyining oxirida yoki aprel oyining boshlarida, takroriy ekinlar sifatida esa boshqoli ekinlardan keyin iyun oyining o‘rtalarida ekilishi kerak. Ekish oldidan tuproqdagi namlikni saqlash va begona o‘tlarni yo‘qotish maqsadida borona va mola bostiriladi. Kungaboqar o‘simligidan 70x30, 70x40 qalinlikda ekib yuqori hosil olish mumkin.

Nihollar o‘sib chiqqandan keyin uni yoshlik paytida parvarishlashga katta ahamiyat berish kerak, chunki kungaboqar o‘simligi 30-35 kun davomida vegetativ organi juda ham sekin o‘sadi, bu vaqtda asosan ildiz tizimi yaxshi rivojlanadi. Kungaboqar takroriy ekin sifatida ekilib nihollar unib chiqishi bilan unga tezlikda suv berish kerak. Suvni kichik normada, egatlarni bostirmay sug‘orish kerak. Maysalar unib chiqishi bilan, qator ko‘rinib qolganda qator oralariga kultivatsiya beriladi. Kungaboqarning qator oralariga ishlov berishda o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va tuproq namligi darajasiga qarab necha marta o‘tkazish belgilanadi. O‘simlik bo‘yi 80-100 sm. ga yetganda qator oralariga ishlov berish to‘xtatiladi.

Kungaboqarning ertapishar navlarida mineral o‘g‘itlarning eng maqbul me‘yorlari N 200 P150 K 200 kg/ga ni tashkil etadi. Fosforli va kaliyli o‘g‘itlarning yillik miqdorining 100 % shudgordan oldin, azotli o‘g‘itlarni esa ekin o‘suv davrida berish yaxshi samara beradi. Birinchi oziqlantirish (N 50%) nihollar yoppasiga unib chiqqandan so‘ng 20-25 –kuni, ikkinchisi (azotning qolgan 50%) gullash oldidan o‘tkazilishi maqsadga muvofiq.

Moy olish uchun yetishtirilayotgan kungaboqardan mo‘l-hosil olishning asosiy omillaridan biri o‘simlikning suvga bo‘lgan talabiga qarab uni suv bilan yetarli darajada ta‘minlashdir. Sug‘orish muddatlarini belgilashda eng aniq to‘g‘ri usul tuproq namligi cheklangan dala nam sig‘imiga qarab belgilashdir (CHDNS). O‘tloqi-allyuvial tuproq sharoitida kungaboqar o‘simligidan yuqori va sifatli hosil olish uchun sug‘orish tartibi 70-70-60 % (CHDNS ga nisbatan) va gektariga 45-46 ming ko‘chat qalinligi eng muqobil hisoblanadi.

Shuningdek, kungaboqar ekiniga ixtisoslashgan seyalkalar bilan ekish hosildorlikni 50-80% ga oshiradi. Lekin, urug‘lar urug‘chilikning dastlabki bosqichlarda donli urug‘ sepgichlar bilanxam ekilganda yaxshi natija olinadi. Kungaboqar tuproqdagi barcha ozuqa moddalarni olib chiqib ketadi degan barcha fikrlarni bekor qilaman. Kungaboqar o‘simligi dalada yig‘ilganda faqat hosil savatchasi

olinadi, bu o‘simlik og‘irligining 5-10% dan ko‘p bo‘lmagan taxminan 300 grammni tashkil qiladi. Qolgan qismi dalada qoladi, demak o‘simlik olgan mineral ug‘itlarning ma‘lum miqdori tuproqqa qaytadi.

Aslida, kungaboqar yetishtirishda shunchaki texnologiyaga rioya qilishni talab qilinadi. Yani, ekish muddatin to‘g‘ri tanlash, oziqlandirish, kasallik va xasharatlarga o‘z vaqtida kurashish, desikasiya qilish va urug‘larni quritish asosiy omillar xisoblanadi.

Kungaboqar kasalliklari. Mamlakatimizda ekiladigan kungaboqar o‘simligida uchraydigan kasalliklar quyidagilar - soxta un shudring (Plasmopara Helianthi Novot), sklerotinioz yoki oq chirish, (Sclerotinia Sclerotiorum (Lib) De Bary), zang (Puccinia helianthi Schw), qoramtir chirish (Botrytis cinerea Pers), kulrang chirish (Sclerotium bataticola Taub), vertitsillez (Verticillum dochliae Kleb), fomez (Phoma Sp), kungaboqar shumg‘iyasi (Orobahche cumana Wallr), fomopsis (Phomopsis mali Roberts), fuzarioz (Fusarium vasinfectum Atk), savatchalarning quruq chirishi (Rhizopus nodosus Namysl), Alternarioz - (Alternaria tenuis Nees), Embelliziya – (Embellisia heliantus (Hansf) Pidopl), Septorioz - (Septoria Helianthi Ell.ET) va boshqalar.

Kasalliklarning ayrim ko‘p hollarda tarqalishi ko‘proq ekologik muhitga va iqlim mintaqalariga bog‘liqdir.

Kungaboqar zararkunandalari. Kungaboqar o‘simligiga zarar yetkazadigan hashorotlar quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

1. Urug‘ unib chiqish davridagi zararkunandalari – qarsildoq qo‘ng‘iz (Melanotus brunripes Germ), qora lavlagi uzunburuni (Psalidium maxillosum F.), cho‘lchirildog‘i (Grfflus desertus Pall.), kuzgi tunlam (Agrotis Segetum Schiff.).

2. Poya zararkunandasi – kungaboqar uzunmo‘ylovi (Agapanthia dahli Richt.), vishildoq burun (Mordellistena parvula Gyll.).

3. Barg zararkunandalari – o‘tloq kapalagi (Loxoctega Stcticalis L.), bitlar (Aphidodea), o‘rgimchakkana (Tetranychus urticae Koch.), gamma tunlami (Phytometra gamma L.).

4. Savatcha va urug‘ zararkunandasi – qandalalar: meva qandalasi (Dolycoris laccarum L.), beda qandalasi (Adelphocorus lineolatus Goeze.), dala qandalasi (Lygus pratensis L.), kungaboqar kuyasi yoki parvonasi (Homoeosoma nebulella Hb.).

Ekiladigan navlari. Respublikamizda oxirgi un yillikda sugoriladigan maydonlar uchun kungaboqarning “Dilbar”, “Diyor”, “Ilm”, “KK-28”, “KK-50”, “KK-52”, “Mash‘al”, “Navruz”, “Osiyo”, “Sam QXI 20-80”, “Yangi zamon” navlari va lalmi maydonlar uchun “Nur 5” navi rayonlashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amanova M., Rustamov A., O‘ITI “Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma” Toshkent -2010.
2. *Atabaeva X.N., Xudayqulov J.B. O‘simlikshunoslik. Toshkent 2020.*
3. Amanova M., Rustamov A., Allanazarova L.R., Kungaboqar ekinining urug‘chiligini tashkil etish bo‘yicha tavsiyanoma, Toshkent-2018.
4. Lukov M.K. To‘raqulov O.X. Moyli ekinlar yetishtirishda tejamkor texnologiyalar – Monografiya, 2024 y.
5. Azizov T.B., Moyli ekinlarni yetishtirish agrotexnologiyasi, Toshkent-2015.
6. <https://agroinfo.kz/podsolnechnik-nastoyashhaya-zolotaya-zhila-dlya-kazaxstanskix-fermerov-tolko-nado-nauchitsya-ego-vyrashhivat/>